

O USO DE DADOS NAS NUVENS PARA AS ORGANIZAÇÕES

Edição 116 NOV/22 / 11/11/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7313745

Luana Emanuelle Santos

Alexandro Santos

Gabriela Cunha

Lara Mariana

Valéria Valeska

Charles Andrade

Diante dos desenvolvimentos globais, o mundo empresarial vem se tornando cada vez mais moldável às inovações temporais, tornando assim necessário o uso da tecnologia no âmbito organizacional. É de extrema importância a redução de gastos, sem perder a agilidade nos processos e na prática. Para isso, é preciso utilizar algumas características e ferramentas de acoplamento adaptável com objetivos de segmento sustentável, como, a retenção na nuvem. Esta, é uma forma de gerenciamento que armazena dados na network através de um provedor, essa forma de armazenamento disponibiliza para a empresa flexibilidade, segurança, redução de custos e velocidade nos sistemas de informações. A pesquisa tem como objetivo a descrição e conscientização sobre a importância do uso da guarda de dados em nuvem, para as organizações gerarem progresso na economia por meio do acesso simplificado, proteção de dados e fácil compartilhamento de arquivos. Com os avanços tecnológicos as

instituições necessitam se adequar aos progressos visionários, adaptando-se velozmente às necessidades futuras emergentes. Pode-se citar como exemplos o Google Drive, que permite a facilidade para pessoas jurídicas objetivando a sincronização de arquivos, ou também uma empresa desenvolvedora como a DropBox, que se baseou no conceito “computação em nuvem”, associa-se ao termo cloud computing, do qual, de maneira integrada à economia, tem-se o benefício de não realizar novas compras de máquinas, mantendo os dados acessíveis ao colaborador em qualquer dispositivo. A metodologia utilizada foi de caráter exploratória descritiva, através de informações coletadas em empresas que utilizam dados digitais, aplicada pela International Data Corporation (IDC), (2018). As pesquisas apontaram que em cada duas a três empresas brasileiras, a computação de nuvens tem grande sucesso de negócios. Destacando que em (2021) outro dado importante, o investimento de grandes organizações espalhada por vários países uma grande fonte milionária cerca de mais de 74,0 bilhões, um valor considerado importante comparados aos anos anteriores. Os dados declararam um crescimento em média 13,5 % anual. Ocasionalmente desenvolver recursos de alta qualidade, permitindo que dados conservados tenham um plano de recuperação, mantendo suas cópias em total segurança sendo utilizada em qualquer dia e hora. O uso desse recurso possibilita que as empresas ganhem tempo, agilidade e praticidade nos processos decisórios da companhia, pois as informações podem ser acessadas em todos os lugares e a qualquer hora, facilitando assim, as tomadas de decisões por meio corporativo e obtendo um alto desenvolvimento no âmbito comercial. Portanto, possibilitou-se identificar a relevância e transcendência, garantindo conhecimento, abordando respectivos interesses das empresas à imersão na inovação desses mecanismos. Havendo naturalmente a adequação dos colaboradores com o intuito de perspectivas de novos valores com a identidade de empoderamento empresarial em suas normas.

Palavras-chave: Armazenamento, Tecnologia, Agilidade, Praticidade.

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil